

МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ (ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА)

Мурадов Халим Салимович

Азиатский международный университет

Кафедра «Истории и филологии», PhD.,

E-mail: murodovhalim645@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистонда миллий туризм индустрияси барпо этилиши ва унинг 1991 – 2016 йилларда шаклланиши, жаҳон туризми оламида ўз туристик маҳсулотлари ва брендини танитишдаги ҳаракатлар, халқаро тадбирлар ва форумлар ташкил этилишининг аҳамияти, туризм соҳасини ривожлантиришда сиёсий алоқаларнинг ва қаттиқ виза сиёсатининг таъсири, соҳанинг минтақа миқёсида кенг ривожланишига тўсқинлик қилган омиллар, муаммолар атрофлича таҳлил қилинган. 2017-2020 йилларда Марказий Осиё туризмнинг ўзаро ҳамкорлиги кенгайиши ва жадал ривожланишида виза режимининг соддалаштирилиши, турли хил расмийликларнинг бартараф этилиши ҳамда соҳавий янгиликлар ва энгиликларнинг босқичма-босқич жорий этилишининг ижобий таъсири ва натижаси статистика асосида ёритилган.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, саёҳат, Ҳаракатлар стратегияси, Туркистон, “Silk Road Visa”, “Аир Астана”, хавфсиз туризм, Бухоро, Буюк Ипак йўли, ЖСТ.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрено становление национальной туристической индустрии в Узбекистане и ее становление в 1991-2016 годах, важность организации мероприятий и международных мероприятий и форумов в мире туризма для продвижения ее туристических продуктов и бренда, влияние политических отношений и жесткая визовая политика в развитии туристической отрасли, широкий региональный охват отрасли. Подробно проанализированы факторы и проблемы, препятствующие развитию. В 2017-2020 годах отмечены положительное влияние и результаты упрощения визового режима, устранения

различных формальностей, постепенного внедрения отраслевых инноваций и льгот в расширении и опережающем развитии центральноазиатского туристического сотрудничества на основе статистика.

Ключевые слова: Центральная Азия, путешествия, Стратегия действий, Туркестан, "Silk Road Visa", безопасный туризм, Бухара, Великий Шелковый путь, ВТО.

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN CENTRAL ASIA (ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN)

ABSTRACT

This article discusses the formation of the national tourism industry in Uzbekistan and its formation in 1991-2016, the importance of organizing events and international events and forums in the tourism world to promote its tourism products and brand, the impact of political relations and a strict visa policy in the development of the tourism industry, wide regional coverage of the industry. The factors and problems hindering development are analyzed in detail. In 2017-2020, the positive impact and results of visa facilitation, the elimination of various formalities, the gradual introduction of industry innovations and benefits in expanding and advancing the development of Central Asian tourism cooperation based on statistics were noted..

Keywords: Central Asia, Travel, Action Strategy, Turkestan, Silk Road Visa, Safe Tourism, Bukhara, The Great Silk Road, UNWTO.

История развития туристической отрасли в Центральной Азии (на примере Узбекистана)

Туристическая сфера является одной из ведущих отраслей экономики, которая становится важным фактором в решении социально-экономических проблем в разных странах мира. С развитием туризма происходит укрепление политических, социально-экономических, культурных и образовательных связей между странами и народами всего мира, что способствует расширению политических связей в мире, укреплению мира и безопасности. Под влиянием стремительного развития индустрии туризма и путешествий по всему миру в 2019 году было создано четверть всех новых рабочих мест, 10,6% всех рабочих мест (334 миллионов) и 10,4% глобального ВВП (9,2 триллионов долларов) и в этом году расходы зарубежных посетителей составили 1,7 триллионов долларов

США (6,8% всего экспорта, 27,4% мирового экспорта услуг)¹. Статистические данные ВТО (Всемирной туристской организации) подтверждают, что эти высокие показатели связаны с ростом в этой сфере доли таких азиатских стран, как Китай, Турция, Индия, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты, в которых стремительно развивается индустрия путешествий и туризма.

Противоречивые аспекты становления и развития туризма в Узбекистане:

Исходя из особенностей этого периода, тенденций роста, влияния и роли туризма в развитии региона, проведения реформ, являющихся фактором коренных преобразований в отрасли, возрастающей роли туризма в решении социально-экономических проблем, а также с учётом увеличения численности прибывающих в страну туристов и роста валютных поступлений, мы сочли необходимым изучать историю туризма в независимом Узбекистане, разделив её на 2 периода. Первый период охватывает 1991-2016 годы, а второй приходится на 2017-2021 годы.

В период руководства первого Президента Ислама Каримова в 1991-2016 годах в Узбекистане были заложены основы независимой государственности и установлены отношения с мировым сообществом. После обретения независимости Узбекистан начал создавать собственную индустрию туризма. В сентябре 1993 года Узбекистан стал членом Всемирной туристской организации. Национальная компания “Узбектуризм”, представлявшая интересы Узбекистана в сфере международного туристического бизнеса на семинарах ВТО, в 1994 году провела в Ташкенте под эгидой ООН и ЮНЕСКО международный семинар Всемирной туристской организации «Шёлковый путь». На заседании, состоявшемся на площади Регистан, была принята «Самаркандская декларация» стран, участвовавших в развитии международного проекта «Шелковый путь». В качестве логического продолжения семинара ВТО в Ташкенте в октябре 1995 года состоялась Первая Международная туристская ярмарка «Туризм по Шёлковому пути», в которой приняли участие более 100 компаний из 33 стран, официальные делегации национальных туристических организаций стран, расположенных на Шёлковом пути.

Вторая ярмарка (1996 г.) уже собрала 150 гостиничных и туроператорских компаний из ста стран мира². Существенное значение в представлении всему миру туристического потенциала Узбекистана оказали мероприятия, посвященные празднованию 2500-летнего юбилея городов Бухары и Хивы. В связи с этим юбилеем 3 января 1996 года была разработана программа развития

¹ <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact> . (применено: 19.12.2021)

² НА РУз, фонд 141-М, опись 1, дело 38, лист 2.

иностранного и внутреннего туризма в Бухаре и Хиве на 1996-1997 годы¹. Согласно программе было определено решение следующих актуальных задач: во-первых, создать научно обоснованный каталог регионального туристического потенциала Бухары и Хивы и популяризировать наше историко-культурное наследие за рубежом; во-вторых, организовать в этих регионах открытую экономическую зону международного туризма и ввести безвизовый въезд для туристов из ряда стран (опыт Малайзии, Индонезии), а также сократить сроки оформления визы и снизить сумму визовых сборов; в-третьих, осуществить работы по реконструкции, реставрации, сохранению исторических и архитектурных памятников древней Бухары и Хивы, расположенных на перекрёстке Великого Шёлкового пути, внедрить службу скорой медицинской помощи и медицинского страхования для туристов; в-четвёртых, организовать пляжный туризм и виды отдыха на воде на удобных и пригодных для отдыха туристов водоёмах, а также обустроить их специальным оборудованием; в-пятых, организовать специальные открытые экономические зоны для международного туризма в Бухаре, Самарканде, Хиве и Ташкенте и представить 5-летние налоговые льготы для инвесторов, создавших совместное предприятие в сфере туризма; в-шестых, организовать льготные туры для учащихся и студентов в период каникул, установить связь с международной службой бронирования и внедрить туристические услуги мирового уровня (авиабилеты, бронирование гостиниц) и конвертацию сума в твёрдую валюту, а также в целях предоставления льготных кредитов туристическим организациям и предпринимателям-владельцам гостиниц, поддержки туристической отрасли создать и развивать “Узсаёхатинвестбанк”². Для выполнения этих задач в качестве исполнителей, наряду с национальной компанией «Узбектуризм», были определены многие ответственные организации и их реализация, в основном, была намечена на 1996-1997 годы³. Однако, частичное решение, а также неполное осуществление некоторых важных вопросов данной программы стало одним из основных препятствий на пути развития туристической отрасли и существовавшие проблемы сохранились и в последующие годы. Например, не были предприняты регулярные системные меры по изучению опыта Малайзии и Индонезии по безвизовому режиму, по введению безвизового режима для въезда туристов. Но за эти годы произошли и ряд положительных сдвигов. В 1997-1998

¹ НА РУз, фонд 141- М, опись 1, дело 38, листы 33-37.

² “Узсаёхатинвестбанк” – основан в 1995 году, имеются сведения об осуществлении им своей деятельности в 1996 – 1998 годы.

³ К их числу относятся Кабинет Министров Республики Узбекистан, «Ўзбекистон хаво йуллари», «Ўзбекистон темир йўллари», Министерство культуры, Национальное информационное агентство Узбекистана, хокимияты, Министерство здравоохранения, страховые компании, туристские коммерческие организации.

годах Национальная компания “Узбектуризм” получила дальнейшее развитие, в основном, по следующим основным направлениям: были осуществлены туристические маршруты по “Великому Шёлковому пути”; маршруты, посвященные 660-летию Амира Темура, повествующие об истории периода тимуридов; маршруты, рассказывающие об этнографии, культуре и традициях народов, проживающих в Узбекистане. Компания осуществляла работу по привлечению иностранных инвестиций в эту отрасль, улучшению обслуживания в сфере гостиничных услуг. Такие международные компании и фирмы, как “Меридиан”, “Интерконтиненталь”, “Холидей Институт” и другие, не нуждающиеся в дополнительных рекомендациях, занимают прочные позиции на туристическом рынке Узбекистана. К числу успешных проектов можно отнести: создание узбекско-малайзийского совместного предприятия «Отель Узбекистан», продажа в полную собственность гостиничного комплекса «Ла Меридиан-Ташкент», сдача в эксплуатацию гостиницы «Шодлик Палас», реконструированной немецкой компанией “Инпро”. В результате передачи управления этой гостиницей немецкой компании Fon Kuzten Hotel and Consulting, с помощью службы SRS-бронирования Steingenberger, Узбекистан расширил свои возможности по привлечению иностранных туристов. В Самарканде и Бухаре были сданы в эксплуатацию гостиницы международной категории¹. В результате неполного выполнения задач, поставленных в программах и мерах, принятых государством в целях развития туризма на ускоренное развитие национального туризма в 1991-2016 годах оказали негативное влияние нижеследующие проблемы.

Во-первых, нестабильность отношений с соседними странами, т.е. ухудшение и прекращение отношений с Таджикистаном и Кыргызстаном из-за позиции Узбекистана по строительству плотин, закрытие границ, пассивность отношений с Казахстаном и Туркменистаном;

Во-вторых, ведение визовой политики на основе прежних положений и длительные сроки получения визы, отсутствие удобных и специальных типов виз и льгот, жесткая визовая политика с негативными административными формальностями;

В-третьих, несоответствие численности средств размещения и их оснащенности динамике роста и потребностям числа иностранных туристов, а также невыполнение программных задач по привлечению иностранных инвестиций по построению современной индустрии туризма. Также, малочисленность современных гостиниц, отсутствие компьютерной сети по заказу мест в

¹ НА РУз, фонд 141- М, опись 1, дело 38, листы 3-4.

гостиницах и то, что они не были подключены к международной системе бронирования;

В-четвертых, монополия акционерного общества «Uzbekistan Airways», отсутствие конкурентной среды, высокая стоимость всех авиабилетов на внутренних и международных линиях по сравнению с другими странами, отсутствие системы онлайн-продажи авиа и железнодорожных билетов, малое количество авиарейсов, отсутствие режима “Открытое небо” и низкий уровень обслуживания в аэропортах¹;

В-пятых, отсутствие туристического информационного обеспечения (навигационно-информационных центров), очень низкая скорость интернет-соединения и отсутствие зон WI-FI;

В-шестых, отсутствие или малочисленность в туристических центрах, аэропортах и на транспортных вокзалах обменных пунктов иностранной валюты –банкоматов, работающих круглосуточно;

В-седьмых, для большей части международных и внутренних автомобильных дорог требовался ремонт, дорожная инфраструктура не отвечала современным требованиям, в частности, расположенные вдоль магистральных дорог пункты питания не соответствовали требованиям, в основных городах, являвшихся туристическими центрами, на автомагистралях было мало кафе и столовых, которые бы удовлетворяли потребности туристов, недостаточность санитарно-гигиенических пунктов и отсутствие надлежащих условий в имеющихся из них;

В-восьмых, неиспользование огромного потенциала паломнического туризма, слабая агитационно-пропагандистская работа по привлечению паломников, отсутствие инфраструктуры для исполнения религиозных обрядов на объектах паломнического туризма и кадровые проблемы;

В-девятых, в СМИ и мировой информационной сети не налажена система широкой популяризации и рекламы, направленной на формирование и укрепление положительного имиджа Узбекистана, продвижения его туристического потенциала в мире и в стране. В частности, организация крупных международных и туристических форумов, конференций, празднование юбилеев городов, проведение международных спортивных соревнований или МИСЭ-туризма в Узбекистане оказало бы существенное влияние на расширение и развитие туризма. Например, празднование 2500-летнего юбилея городов

¹ В гражданской авиации режим "Открытое небо" означает либерализацию условий использования аэропортов страны для зарубежных авиакомпаний. Либерализация воздушных полетов - это поэтапное расширение норм упорядочения воздушных полетов, намеченных "Международной конвенцией о гражданской авиации" в 1944 году и формирование специального авиационного режима, называемого "Открытое небо". Наряду с привнесением большой прибыли в экономику, этот режим усилит конкуренцию и приведет к снижению цен.

Бухары и Хивы в 1997 году под эгидой ЮНЕСКО прошли на основе широкой пропаганды. В результате этого мероприятия туризм в Узбекистане достиг больших успехов, так, в 1997 году количество туристов достигло почти 1 миллиона человек, а объем оказанных туристических услуг - экспортная выручка составила почти 200 миллионов долларов. Для сравнения, в 1996 году количество посетивших страну туристов составило 173 тысячи человек, а доход от этого - 15 миллионов долларов, что наглядно показывает значение различных международных мероприятий и акций в развитии отрасли и увеличении численности туристов¹. К сожалению, большинство указов и программных задач остались на бумаге. В силу вышеперечисленных факторов индустрия туризма Узбекистана сильно отстала от уровня развития мирового туризма и в итоге не смогла оказать существенного влияния на решение социально-экономических проблем в стране. Тем самым в течение четверти века, то есть с 1991 по 2016 год, Узбекистан, имеющей большой потенциал, не смог создать условия для устойчивого развития туристической индустрии на уровне мирового туризма. Для сравнения, в 1991-2016 годах самый высокий показатель посещения иностранных туристов в Узбекистане был отмечен в 2016 году, которое составило цифру в 2 070 000 человек², а внутренних туристов – 8,8 миллионов. В результате реформ количество иностранных туристов в 2019 году по сравнению с 2016 годом увеличилось в 3,3 раза и достигло цифры в 6,749 тысяч человек³. По сравнению с 2016 годом число местных туристов в 2019 году увеличилось почти вдвое и составило 14,7 миллионов человек. Объем оказанных туристических услуг в 2019 году составил 1 миллиард 679 миллионов долларов⁴.

Стратегия действий и новый этап развития туризма в Узбекистане.

7 февраля 2017 года Ш.М.Мирзиёев, избранный Президентом в результате выборов в декабре 2016 года, выдвинул новую программу развития «Стратегия действий». Осуществление Стратегии действий и изложенных в ней принципов под руководством Президента Ш. Мирзиёева заложила основу для кардинального улучшения отношений Узбекистана со всеми странами центральноазиатского региона в различных сферах, укрепления открытого и доверительного политического диалога между правительствами. В результате были найдены положительные решения многих доставшихся в наследство от эпохи И.Каримова сложных проблем (таких как межгосударственные отношения, границы, водные ресурсы) в отношениях с соседними странами

¹ <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD?locations=UZ>(применено: 19.12.2021)

² “Tourism in Uzbekistan”, 2019. - P. 32.

³ <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=UZ>(применено: 19.12.2021)

⁴ <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD?locations=UZ>(применено: 19.12.2021)

региона и достигнуты взаимовыгодные договоренности. Между государствами обозначились тенденции ускоренного развития во всех областях. После прихода к власти в 2016 году президент Шавкат Мирзиёев предпринял политику «открытых дверей», тем самым установив широкое политическое и экономическое сотрудничество с государствами Центральной Азии. Товарооборот Узбекистана с четырьмя другими государствами Центральной Азии – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном по сравнению с 2017 годом вырос на 54% и составил 4,2 миллиарда долларов¹. Были разработаны меры по масштабному развитию незадействованного потенциала и возможностей, в особенности, для совершения путешествий, паломничества, то есть в сфере туризма. Поскольку значительную часть населения стран Центральной Азии связывают также и родственные отношения, взаимные связи между ними имеют постоянный характер. Наглядным подтверждением этого высказывания является то, что основной поток посетивших Узбекистан в 2019 году туристов – 84,8%, приходится на долю соседних стран (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан)². Так, дальнейшее укрепление взаимного сотрудничества в сфере путешествий и туризма стран Центральной Азии, расположенных на Великом Шёлковом пути, приобретает важное значение в возведении на новый уровень политических, культурных, социально-экономических связей между нашими народами. Действительно, как подчёркивает Ш.Мирзиёев: «Узбекистан – страна с огромным туристическим потенциалом. Здесь расположено более 7,3 тысячи объектов культурного наследия, большое их число включено в соответствующий Список ЮНЕСКО. Вместе с тем, используя возможности уникальной природы нашей страны, прекрасных зон отдыха, можно создать новые направления для развития туризма. В продолжение начатой работы по активному привлечению в эту сферу мировых брендов необходимо уделять внимание развитию паломнического, экологического, просветительского, этнографического, гастрономического и других видов туризма»³. За последние годы в Узбекистане разработаны различные нормативно-правовые документы, направленные на развитие туристической отрасли и вывода ее на новый уровень. Согласно указу Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан» за № 4861 от 2 декабря 2016 года был создан Государственный комитет Республики

¹ <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Joint-visa-plan-opens-doors-for-Kazakhstan-and-Uzbekistan>. (применено: 19.12.2021))

² <https://uzbektourism.uz/news/view?id=813>

³ Sh.Mirziyoev. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisiga Murojaatnomasi. Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2018. B-60-61.

Узбекистан по развитию туризма и утверждены 16 нормативно-правовых документов, направленных на комплексное развитие туристического потенциала¹. На основе утвержденных документов для субъектов туризма введены налоговые, таможенные льготы и другие преференции. В целях обеспечения соответствия туристической отрасли требованиям Международной организации по стандартизации (ISO) разработаны и зарегистрированы 2 новых государственных стандарта по туристской терминологии и требованиям безопасности к гостиничному хозяйству. В целях дальнейшего совершенствования системы управления туризмом в основных туристских районах в Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областях, а также городах Хива и Шахрисабз введены должности заместителей хокимов по вопросам туризма. В третьем направлении указа за № 4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года определены проблемы туризма в Узбекистане, которые уже много лет ждут своего решения, а также вопросы, связанные с ускоренной интеграцией национального туризма в мировую туристическую индустрию². Если в период правления И. Каримова годовой товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии составлял в среднем 100-150 миллионов долларов, то в 2019 году в результате проводимой Президентом Ш. Мирзиёевым политики открытых, конструктивных и активных реформ товарооборот со странами Центральной Азии увеличился в среднем более чем на 50%, а именно с Кыргызстаном — в 8 раз, с Таджикистаном и Туркменистаном — в 5 раз, с Казахстаном — на 1 миллиард долларов³. Еще одним показателем является то, что если в 2015-2016 годах пограничные пункты узбекско-киргизской государственной границы в день пересекали 200-300 человек, то в результате подписания пограничного договора во время государственного визита в Кыргызстан Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева 5 сентября 2017 года этот показатель в 2019-2020 годах составлял цифру в более чем 30 тысяч человек в день. После подписания 10 марта 2018 года договора о границе с Таджикистаном и снятия всех ограничений, в результате полного ввода в эксплуатацию 17 действующих пограничных пунктов пропуска, ежедневно узбекско-таджикскую границу пересекают 20 000 граждан⁴. Эти позитивные меры стали служить развитию экономики. Следует отметить и тот факт, что с 1991 по 2016 год

¹ <https://lex.uz/docs/-3077025>

² Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-4947 of February 7, 2017 "On the Strategy for further development of the Republic of Uzbekistan" // "People's speech", February 8, 2017.

³ <http://til.gov.uz/uz/news-and-announcements/news/195>.

⁴ <https://zamin.uz/uz/jamiyat/75991-ilhom-nematov-markaziy-osiyodagi-integratsiya-maslahat-uchrashuvlari-va-suv-muammolari-haqida.html>. (применено: 20.12.2021))

никаких препятствий для въезда и выезда граждан Казахстана и Узбекистана с туристическими или иными целями не существовало. Ускоренные реформы в 2017-2021 годах вывели взаимные туристические связи на новый уровень. Сравнивая эти два периода можно заметить, что если в 2011 году Узбекистан посетили 758 470 граждан Казахстана, а в 2012 году их численность была равна 970 434 человек, то в 2017 году Узбекистан посетили 1 752 238 казахстанцев и в 2018 году эта цифра равнялась 2 293 077 человек. В 2011 году из Узбекистана в Казахстан на работу, с туристическими, деловыми и иными целями выехало 1 497 166 граждан Узбекистана, в 2012 году – 1 679 060 человек, а к 2017 году Казахстан посетили 3 716 894, в 2018 году – 3 774 307 узбекистанцев¹. Из этой статистики видно, что по сравнению с первым этапом на втором этапе в результате осуществления обозначенных в Стратегии действий задач, которые охватывают многие сферы общества, выполнения требований, предъявляемые к современному туризму, значительного совершенствования механизма исполнения указанных мер, правительство Узбекистана стало проводить с центральноазиатским сообществом открытую, конструктивную и прагматическую политику, на основе соглашений приступило к поиску путей решения ряда таких сложных, копившихся годами проблем, как ликвидация всех, существовавших раньше, преград, ограничений, недоверия. Отношения между государствами Центральной Азии во всех сферах были заново сформированы благодаря надежному сотрудничеству и крепкой дружественной дипломатии, что является результатом усилий Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева. По сравнению с 2016 годом число местных туристов в 2019 году увеличилось почти вдвое и составило 14,7 миллионов человек. Объем оказанных туристических услуг в 2019 году составил 1 миллиард 679 миллионов долларов². В 2019 году благодаря таким факторам, как упрощение визового режима, увеличение количества гостиниц и других средств размещения, улучшение транспортных и туристических услуг, увеличился международный и внутренний туризм, что в отношении экономической эффективности привело к положительному росту. Ускоренное развитие путешествий и туризма в Узбекистане явилось основным фактором того, что, во-первых, её доля в ВВП страны в 2019 году составила 5,2%, во-вторых, доля рабочих мест, созданных в сфере путешествий и туризма в 2019 году, составила в общей занятости страны 680,5 тыс. человек, или 5,3 %, в-третьих, экспорт услуг туристам составил 1536,2 миллионов долларов, или 9,8% от общего объема экспорта³. Действительно, положительная тенденция

¹ O`zbekistonda turizm, Statistik to`plam, Toshkent-2020 B-51-53.

² <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD?locations=UZ> . (применено: 19.12.2021))

³ <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact>. (применено: 19.12.2021)

в сфере туризма в 2019 году, обусловленная реализацией Концепции развития туризма на 2017-2021 годы, благодаря годовым программам, разработанным на основе Стратегии действий и вниманию Президента на уровне государственной политики, в результате которого перед первыми заместителями областных хокимов были поставлены задачи по координации туристической деятельности в регионах, внедрению современных форм системы управления, приданию туризму статуса стратегического сектора экономики имели большое значение осуществлённые в контексте туризма мероприятия, направленные на стабильное развитие экономики страны, эффективное использование в регионах туристического потенциала, повышение уровня и качества жизни населения, создание новых рабочих мест посредством широкого привлечения зарубежных инвестиций. На основе указа Президента Республики Узбекистан за № УП-5611 от 5 января 2019 года была утверждена Концепция развития туризма в Республике Узбекистан на 2019-2025 годы, согласно которой осуществляется системная работа, направленная на повышение эффективности реформ по созданию благоприятных экономических условий и факторов для развития Концепции туристической отрасли в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах, определение приоритетных целей и задач по ускоренному развитию туристической отрасли, повышение его роли и вклада в экономику, диверсификацию услуг и повышение его качества, а также усовершенствование туристской инфраструктуры¹. Однако, еще слишком рано говорить о том, что туризм Узбекистана полностью использует весь свой потенциал, потому что неиспользованные туристические направления, услуги, представляющие интерес для туристов увлекательные природные пейзажи, то есть неосвоенные туристические ресурсы, скрытые возможности во многих области всё еще ждут внимания туристов и предпринимателей.

При обсуждении уровня развития туризма в Узбекистане, проблем и даже положительных решений представляется важным посредством уделения внимания и аналитического изучения аспектов развития туристической индустрии приграничных стран-партнёров, факторов его эффективности, участия в международных отраслевых организациях, нераскрытых граней сотрудничества сделать обширные выводы и определить перспективные меры. В частности, на Узбекско-Казахстанском бизнес-форуме, прошедшем в Казахстане 16-17 марта 2018 года, приняла участие туристическая фирма «Арк травел», на международной туристической выставке «КИТФ» в Казахстане 25-27 апреля 2018 года участвовали туристические организации «Аутхентик травел» и

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-4143188>

«Бахшанда сакура», которые продемонстрировали потенциал Древней Бухары - главного туристического центра Узбекистана¹. В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка неизвестной пневмонии и вскоре возбудитель заболевания был идентифицирован как коронавирус 2019-nCoV. В первой половине 2020 года он распространился по всему миру. Пандемия COVID-19 привела к глубокому кризису в туристической отрасли стран мира. В истории развития мирового туризма под влиянием пандемии 2020 год оказался очень тяжёлым кризисным годом. По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), число международных посещений сократилось на 74 процента. Принимаются меры по созданию возможностей для безопасных международных путешествий. Хотя в развитых странах предпринимались активные усилия по борьбе с пандемией COVID-19, к сожалению, с точки зрения трагических последствий эпидемии, воздействия психологической депрессии, а также национальной и государственной безопасности страны в настоящее время страны восстанавливают ограничения на путешествия. Эти ограничения проявляются в виде обязательных процедур, введения карантина, полного или частичного закрытия государственных границ для отдельных стран. Несмотря на это, они принимают такие конструктивные меры, как поэтапная вакцинация против COVID-19, ослабление ограничений на путешествия и восстановление сертифицированного туризма. Из-за ограничений, введенных во время пандемии COVID-19, и последствий вызванного ею глобального кризиса туристическая отрасль понесла огромные убытки. В целях сохранения национальной индустрии туризма в Узбекистане, поддержания доходов более 250 000 человек и квалифицированных кадров, связанных со сферой туризма, а также ускоренного восстановления туристической отрасли по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки был издан указ Президента Республики Узбекистан УП-6002 «О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии»². Согласно этому указу были введены ряд таких льгот и преференций, как возобновление с 1 июня 2020 года в регионах «зелёной» и «жёлтой» категорий внутреннего туризма, поэтапное возобновление въездного туризма, в период до 1 января 2021 года приостановление начисления и уплаты туристского (гостиничного) сбора, представление дополнительной поддержки путём выделения грантов на разработку и продвижение новых туристических продуктов и маршрутов гидам

¹ Текущий архив Департамента по развитию туризма Бухарской области. Справка о работе, проделанной в Департаменте по развитию туризма Бухарской области в 2017-2019 годах.

² Ҳалим Муторов. Пандемия даврида Ўзбекистонда туризмнинг ҳолати, Соҳибқирон юлдузлари. 2021- йил №3, Б-150-155.

в размере по 5 миллионов сумов, туроператорам — 10 миллионов сумов, пролонгация на срок от 18 до 24 месяцев выплаты основного долга по ранее выданным кредитам коммерческих банков, а в соответствии с постановлением за №ПП-4755 от 19 июня 2020 года отменить ограничения по количеству рейсов и направлениям, до 31 декабря 2020 года затраты хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр безопасных объектов системы «Uzbekistan. Safe travel GUARANTEED» («Узбекистан. Безопасное путешествие ГАРАНТИРОВАНО»), на проведение противоэпидемиологических профилактических мероприятий в зданиях и сооружениях объектов туристской и сопутствующей инфраструктуры компенсировать за счет средств, выделяемых из государственного бюджета, услуги гида (гида-переводчика), экскурсовода и инструкторов-проводников включить в перечень видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые лица¹. В период пандемии с 4 сентября 2020 года Узбекистан запустил международное авиасообщение с пятью странами – Казахстаном, Кыргызстаном, ОАЭ, Германией и Турцией. В период пандемии сфера туризма находилась на уровне первоочередных задач правительства, в связи с этим были приняты указы за №№ УП-6002, ПП-4755, УП-5781, УП-6165 и постановления Кабинета Министров, реализация которых позволит диверсифицировать туристские продукты и услуги, способствовать созданию конкурентоспособного турпродукта, благоприятной среды для внутреннего и международного паломнического туризма, адресному продвижению потенциала паломнического туризма, расширению воздушных и автомобильных маршрутов в рамках программы «Умра+», повышению качества транспортных услуг и дорог. Эти меры также укрепляют имидж Узбекистана как самого безопасного места для путешествий и отдыха и играет конструктивную роль в восстановлении и развитии после пандемии и ее последствий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact> . (применено: 19.12.2021)
2. НА РУз, фонд 141-М, опись 1, дело 38, лист 2.
3. НА РУз, фонд 141- М, опись 1, дело 38, листы 33-37.
4. “Узсаёхатинвестбанк”– основан в 1995 году, имеются сведения об осуществлении им своей деятельности в 1996 – 1998 годы.
5. К их числу относятся Кабинет Министров Республики Узбекистан, «Ўзбекистон ҳаво йўллари», «Ўзбекистон темир йўллари», Министерство культуры, Национальное информационное агентство Узбекистана, хокимияты,

¹ <https://lex.uz/docs/4862987>

Министерство здравоохранения, страховые компании, туристские коммерческие организации.

6. НА РУз, фонд 141- М, опись 1, дело 38, листы 3-4.

7. В гражданской авиации режим "Открытое небо" означает либерализацию условий использования аэропортов страны для зарубежных авиакомпаний. Либерализация воздушных полетов - это поэтапное расширение норм упорядочения воздушных полетов, намеченных "Международной конвенцией о гражданской авиации" в 1944 году и формирование специального авиационного режима, называемого "Открытое небо". Наряду с привнесением большой прибыли в экономику, этот режим усилит конкуренцию и приведёт к снижению цен.

8. <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD?locations=UZ>(применено: 19.12.2021)

9. "Tourism in Uzbekistan", 2019. - P. 32.

10. <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=UZ>(применено: 19.12.2021)

11.

<https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD?locations=UZ>(применено: 19.12.2021)

12. <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Joint-visa-plan-opens-doors-for-Kazakhstan-and-Uzbekistan>. (применено: 19.12.2021))

13. <https://uzbektourism.uz/news/view?id=813>

14. Sh.Mirziyoev. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent:"O‘zbekiston» NMIU,2018. B-60-61.

15. <https://lex.uz/docs/-3077025>

16. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-4947 of February 7, 2017 "On the Strategy for further development of the Republic of Uzbekistan" // "People’s speech", February 8,2017.¹

17. <http://til.gov.uz/uz/news-and-announcements/news/195>.

18. <https://zamin.uz/uz/jamiyat/75991-ilhom-nematov-markaziy-osiyodagi-integratsiya-maslahat-uchrashuvlari-va-suv-muammolari-haqida.html>. (применено: 20.12.2021))

19. O‘zbekistonda turizm, Statistik to‘plam, Toshkent-2020 B-51-53.

20. <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD?locations=UZ> . (применено: 19.12.2021))

21. <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact>. (применено: 19.12.2021)

22. <https://lex.uz/ru/docs/-4143188>

23. Текущий архив Департамента по развитию туризма Бухарской области. Справка о работе, проделанной в Департаменте по развитию туризма Бухарской области в 2017-2019 годах.
24. Ҳалим Муродов. Пандемия даврида Ўзбекистонда туризмнинг ҳолати, Соҳибқирон юлдузлари. 2021- йил №3, Б-150-155.
25. <https://lex.uz/docs/4862987>